

УДК 332.143:001.895

DOI 10.5281/zenodo.20970891

СУРОВЦЕВ Иван Максимович¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

МЕХАНИЗМ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ НОВЫХ РЕГИОНОВ: ДИАГНОСТИКА ПРОЦЕССОВ ОЦЕНКИ, ИНДИКАТОРНАЯ БАЗА И ГИБРИДНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Интеграция Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации выявила методологический дефицит, который не позволяет в полной мере применять традиционные аналитические инструменты к территориям с нарушенной статистической историей. Смена системы национальных счетов в 2022 году породила разрывы временных рядов и несопоставимость данных Государственной службы статистики Украины со стандартами Росстата, что существенно ограничивает возможности объективной диагностики текущего состояния и построения достоверных прогнозов. Ситуацию усугубляет специфика самих территорий. Их экономика формировалась в условиях, принципиально отличающихся от большинства российских регионов: глубокая индустриальная специализация на металлургии, угледобыче и тяжёлом машиностроении, длительный дефицит капиталовложений, деформация воспроизводственных пропорций и демографические потери постконфликтного периода создают аналитическую среду, для которой не существует готовых методологических решений.

Именно в этих условиях приобретает особое значение разработка механизма построения экспертно-аналитических систем, адаптированных к работе при информационной неопределённости. Такие системы должны органично сочетать формализованные статистические процедуры с инструментами извлечения и верификации экспертного знания, позволяя заполнять информационные лакуны без принципиальной потери аналитического качества. Применение гибридных методов – многомерного статистического анализа, эконометрического моделирования и экспертных оценок – в единой архитектурной связке открывает возможность для обоснованной диагностики состояния территорий и сценарного прогнозирования их развития.

Практическая востребованность данного направления подтверждается государственной программой восстановления и социально-экономического развития новых субъектов, принятой в декабре 2023 года. Реализация программы требует надёжного аналитического сопровождения, тогда как вопросы формирования индикаторной базы и выбора инструментария оценки применительно к этим территориям остаются методологически открытыми и требуют самостоятельного научного исследования.

***Ключевые слова:** новые регионы Российской Федерации, механизм, процессная модель, экспертно-аналитическая система, социально-экономическое развитие, алгоритм.*

Введение. Формирование полноценной системы аналитического сопровождения управленческих решений для новых субъектов Российской Федерации представляет собой одну из наиболее нетривиальных задач современной региональной науки. Её

нетривиальность определяется не столько масштабом охватываемых территорий или сложностью применяемого инструментария, сколько принципиальным характером информационных ограничений, с которыми сталкивается исследователь с первых же шагов работы.

Любая аналитическая система, претендующая на роль инструмента поддержки управленческих решений, должна, прежде всего, опираться на надёжную и методологически согласованную информационную базу. Применительно к существующим регионам Российской Федерации это условие выполняется естественным образом: многолетние ряды наблюдений, стандартизированные по единой методологии Росстата, позволяют применять весь арсенал классических методов – от построения трендовых моделей до пространственного эконометрического анализа. Новые же территории лишены этого фундамента. Их включение в национальное статистическое пространство состоялось недавно, тогда как предшествующий массив данных формировался по иным классификаторам, методикам расчёта и понятийному аппарату. Прямое перенесение методов, отработанных на данных по сложившимся регионам, неизбежно порождает систематические смещения оценок, не поддающиеся устранению средствами стандартного статистического инструментария [3].

Осознание этого обстоятельства закономерно выводит на передний план вопрос о том, каким должен быть механизм построения аналитической системы, способной функционировать в условиях, далёких от информационного идеала. Ответ на этот вопрос не может быть сведён к простому перечислению применяемых методов. Он требует проработки всей цепочки – от принципов формирования индикаторной базы и процедур гармонизации несопоставимых данных до алгоритмов верификации экспертного знания и логики генерации управленческих рекомендаций. Иными словами, речь идёт об архитектурном решении, задающем внутреннюю связность системы как целого.

В научной литературе накоплен значительный опыт в смежных областях. Теория экспертных систем, интегральные методы оценки регионального развития, гибридные прогностические модели, сочетающие эконометрический и экспертный компоненты, – всё это хорошо разработанные направления, располагающие собственным инструментарием. Однако их синтез применительно к специфическим условиям постконфликтных интегрируемых территорий остаётся недостаточно осмысленным. Большинство существующих подходов либо предполагают наличие непрерывных статистических рядов, либо ориентированы на принципиально иной тип информационной среды. Перенос их без адаптации к условиям новых регионов чреват получением результатов, методологически правдоподобных, но содержательно недостоверных [8].

Настоящая статья направлена на восполнение этого пробела. Её предметом выступает механизм построения экспертно-аналитических систем, ориентированных на диагностику и прогнозирование социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации. Под механизмом понимается не набор отдельных методических приёмов, а целостная конструкция, в которой каждый элемент – от индикаторной базы и процедур нормирования до архитектуры экспертного опроса и сценарного прогнозирования – занимает строго определённое место и выполняет обоснованную функцию.

Структура изложения подчинена логике последовательного развёртывания этого механизма. Вначале рассматриваются принципы формирования системы частных индикаторов и процедуры их нормирования с учётом специфики постконфликтного восстановления. Далее анализируются возможности и ограничения методов диагностики, применяемых на промежуточных аналитических этапах. Затем обосновываются гибридные подходы к прогнозированию, обеспечивающие устойчивость оценок при ограниченном горизонте наблюдений. В заключительной части формулируются выводы о

пригодности предложенного механизма для практического применения в системе регионального управления [7].

Материалы и методы. В качестве эмпирической базы использованы официальные статистические данные федеральных органов государственной статистики, ведомственная отчетность, а также результаты экспертных оценок, полученные в ходе целенаправленного анкетирования специалистов в области региональной экономики, государственного управления и стратегического планирования. Дополнительно привлекались ретроспективные данные сопоставимых территорий, выступающих в качестве регионов-аналогов, что позволило частично компенсировать дефицит длинных временных рядов.

Методологическая основа исследования строится на сочетании системного, процессного и ситуационного подходов. Системный подход позволил рассматривать экспертно-аналитическую систему как совокупность взаимосвязанных элементов, включающих блок сбора данных, модуль обработки информации, аналитический контур и подсистему поддержки принятия решений. Процессный подход обеспечил декомпозицию процедуры оценки уровня социально-экономического развития на последовательные стадии, начиная от формирования индикаторной базы и заканчивая интерпретацией результатов. Ситуационный подход использовался для учета вариативности внешних условий и адаптации модели к изменяющимся параметрам среды [11].

Процессное моделирование реализовано с использованием нотаций, позволяющих формализовать последовательность действий и информационные потоки внутри системы. Это обеспечило прозрачность алгоритма функционирования и возможность его масштабирования. В рамках модели выделены этапы сбора данных, обработки, анализа, прогнозирования и принятия решений, что соответствует логике жизненного цикла аналитических систем.

Результаты. Представленная на рисунке 1 процессная схема формализует алгоритм функционирования аналитической группы, осуществляющей диагностику уровня социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации. Модель разработана в нотации BPMN с применением программного инструментария Bizagi Modeler и отражает реализацию процессного подхода к оценке региональных систем в условиях неоднородности и ограниченности исходной информации. Особое внимание в рамках модели уделено специфике обработки первичных статистических данных, для которых характерны несоответствия, обусловленные трансформацией учетных и отчетных практик (рис. 1).

Инициация процесса осуществляется через стартовое событие, представленное в виде стандартного начального элемента BPMN. На первом этапе реализуется операция сбора первичных статистических данных, которая рассматривается как базовая задача без декомпозиции на подпроцессы. Содержательно данный этап направлен на формирование исходного информационного массива за счет интеграции данных официальной статистики, административных источников и альтернативных каналов наблюдения.

Дальнейшее развитие процесса связано с процедурой контроля качества данных, представленной через логический шлюз «Данные сопоставимы». Данный элемент обеспечивает проверку согласованности информации с ранее сформированными временными рядами и действующими методологическими стандартами. При положительном результате проверки осуществляется переход к аналитическому этапу, в рамках которого экспертная группа проводит интерпретацию и оценку полученных данных. Завершение данной ветви фиксируется конечным событием процесса.

В случае выявления несопоставимости данных активируется альтернативная логическая ветвь, ориентированная на корректировку информационной базы. На данном

направлении последовательно реализуются процедуры аналитической обработки и трансформации данных. Этап корректировки предполагает приведение показателей к сопоставимому виду посредством нормализации, пересчета и согласования методик измерения. Результаты преобразований фиксируются в документированном виде, формируя отчетный массив данных [13].

Рис. 1. Процессная модель диагностики социально-экономического развития новых регионов РФ

Следующим шагом выступает подготовка итогового аналитического отчета, включающего агрегированные показатели и интерпретационные выводы. В рамках данного этапа используется расчетная процедура, представленная формализованным выражением:

$$X = \sqrt{(Y1 + Y2)}, \quad (1)$$

отражающим механизм получения интегральной характеристики или коэффициента преобразования данных. Связь расчетного блока с процедурой формирования отчета указывает на его прикладное значение в структуре итогового аналитического продукта.

Завершение процесса обозначено стандартным терминальным событием BPMN, что фиксирует окончание цикла обработки информации. Структурно модель организована в виде пула, отражающего деятельность аналитической группы, внутри которого выделены функциональные зоны, включая подпроцесс сбора данных. Такая организация демонстрирует модульный принцип построения системы оценки. Дополнительно в модели определены атрибутивные характеристики отдельных элементов, включая тип задач, категорию операций, исполнителей и параметры входных и выходных потоков данных [5]. Используемый инструментарий BPMN обеспечивает наглядность

представления процесса за счет применения стандартных элементов: событий, задач, шлюзов и связующих потоков.

Логика представленной модели базируется на принципах адаптивности и обратной связи, что позволяет учитывать выявленные несоответствия в данных и оперативно корректировать процедуру оценки. Данный подход является принципиально значимым в условиях трансформационного развития территорий, где информационная база подвержена изменениям и требует дополнительной верификации [6].

Анализ современных научных подходов свидетельствует о возрастающей значимости методов, ориентированных не только на фиксацию текущего состояния регионов, но и на учет динамики их развития. В научной литературе подчеркивается, что эффективное управление территориальными системами невозможно без регулярного мониторинга на основе устойчивого набора индикаторов с применением инструментов экономико-математического моделирования.

Вместе с тем, существующие методические подходы преимущественно ориентированы на статические оценки, что ограничивает их применимость в условиях быстроменяющейся социально-экономической среды [2]. Недостаточное внимание уделяется темпам трансформации и процессам адаптации регионов, находящихся в стадии институциональных изменений.

Ключевым элементом предлагаемой методологической конструкции выступает разработка алгоритма комплексной оценки социально-экономического развития новых регионов Российской Федерации, адаптированного к условиям институциональной трансформации. Представленный алгоритм ориентирован на интеграцию нескольких функциональных блоков, включая формирование единого информационного пространства, диагностику текущего состояния, моделирование возможных сценариев развития и проведение многомерной типологизации территорий. Такая структура обеспечивает замкнутый контур аналитической обработки данных и формирует основу для поддержки управленческих решений на различных уровнях [12].

Необходимость разработки подобного алгоритма обусловлена наличием методологических разрывов, возникающих при включении новых регионов в национальную систему статистического учета и управления. В частности, речь идет о несопоставимости данных, различиях в методиках расчета показателей и отсутствии устойчивых временных рядов. Предлагаемый подход направлен на нивелирование указанных ограничений за счет использования адаптивных механизмов обработки информации и интеграции экспертных оценок (рис. 2).

Первоначальный этап, интерпретируемый как создание информационной среды, представляет собой многоуровневый процесс аккумулирования, проверки и унификации данных, поступающих из различных источников. Его содержательная специфика определяется необходимостью работы с неоднородной информацией, возникающей в условиях институциональных преобразований и смены систем статистического учета. В научных исследованиях, подчеркивается, что в подобных условиях ключевым становится создание адаптированного информационного контура, обеспечивающего сопоставимость данных во времени [9]. Достижение данной цели реализуется посредством применения корректирующих коэффициентов, процедур перекодировки показателей и использования экспертных методов гармонизации. На данном этапе осуществляется интеграция административной информации, официальной статистической отчетности, а также альтернативных источников наблюдений, включая выборочные исследования и аналитические базы данных. В результате формируется целостная информационная основа, необходимая для последующих этапов аналитической обработки [4].

Второй этап алгоритма связан с проведением диагностики социально-

экономического состояния региона и реализуется через сочетание двух взаимодополняющих аналитических направлений. Первое направление ориентировано на временной анализ и предполагает исследование динамики ключевых показателей с целью выявления устойчивых тенденций, структурных изменений и возможных дисбалансов в развитии. Такой подход позволяет фиксировать не только текущее положение, но и характер трансформационных процессов. Второе направление представлено сравнительным анализом, в рамках которого исследуемый регион сопоставляется с другими субъектами по унифицированной системе индикаторов. Применение нормированных показателей обеспечивает нивелирование различий в масштабах территорий и создает условия для объективного выявления позиций региона в межрегиональном пространстве. Комплексная диагностика предполагает учет внутренних ресурсов территории, ее конкурентных преимуществ и ограничений, а также степени соответствия стратегическим ориентирам развития [10]. Сочетание динамического и компаративного анализа позволяет сформировать многомерное представление о состоянии региона.

Рис. 2. Алгоритм комплексной оценки социально-экономического развития новых регионов РФ

Третий этап направлен на прогнозирование развития региона и включает совокупность взаимосвязанных процедур, ориентированных на моделирование возможных траекторий развития. В рамках данного этапа используется динамическое прогнозирование, основанное на экстраполяции выявленных тенденций с учетом корректирующих параметров, отражающих инерционность социально-экономических процессов и особенности адаптации регионов к новым институциональным условиям. Дополнительно реализуется прогноз позиционирования региона, предполагающий определение его потенциального места в системе межрегиональных взаимодействий и экономических связей [1]. Это направление приобретает особую значимость для территорий, находящихся в стадии интеграции. Третьим компонентом выступает сравнительное прогнозирование, основанное на анализе траекторий развития регионов-аналогов. Применение сценарного подхода позволяет учитывать различные варианты изменения внешней и внутренней среды, что повышает устойчивость и гибкость прогнозных оценок [15].

Четвертый этап алгоритма представлен моделью идентификации состояния на основе куба ситуаций, реализуемой на основе концепции так называемого «куба ситуаций». Данный инструмент представляет собой многомерную классификационную конструкцию, позволяющую синтезировать результаты предыдущих этапов и формировать типологию состояний регионального развития. В отличие от традиционных линейных моделей, данная система обеспечивает одновременный учет нескольких групп факторов, их взаимосвязей и переходных состояний [14]. Это особенно важно в условиях высокой неопределенности и нестабильности параметров развития. В научных работах, в том числе О.И. Кузнецова, отмечается, что применение методов многомерного статистического анализа и кластеризации позволяет выявлять скрытые закономерности и группировать регионы по сходству характеристик, что создает основу для разработки дифференцированных управленческих решений.

В совокупности предложенный алгоритм формирует логически заверченный цикл аналитической деятельности, обеспечивающий преемственность этапов сбора, обработки, анализа и интерпретации данных. Завершение данного цикла процедурой ситуационной идентификации позволяет перейти от количественной оценки к формированию практико-ориентированных рекомендаций. Это, в свою очередь, создает методологическую основу для принятия обоснованных управленческих решений, направленных на обеспечение сбалансированного и устойчивого развития регионов в условиях их интеграции в национальное экономическое пространство [16].

На рис. 3 визуализирован механизм построения экспертно-аналитической системы оценки социально-экономического развития новых регионов Российской Федерации. Схема структурирована в виде логически связанных блоков, отражающих последовательность аналитических процедур и их взаимосвязь в рамках единого управленческого цикла.

В основе механизма лежит поэтапная организация аналитической деятельности. Первый блок связан с диагностикой оценочных процессов. На данном этапе осуществляется анализ текущего состояния региона, включающий выявление ключевых проблем, ограничений и факторов риска. Одновременно формируется информационная база, включающая статистические данные, административную отчетность, данные дистанционного зондирования и геоинформационные материалы, а также результаты социологических исследований и научных публикаций. Важной особенностью данного этапа является пространственная привязка информации, что позволяет учитывать территориальную неоднородность региона.

Следующим шагом выступает экспертная диагностика. В рамках данного блока формируется сеть экспертов, обеспечивающая интерпретацию собранной информации. Используются методы экспертного взаимодействия, включая интервью, коллективные обсуждения и групповые процедуры. Результатом данного этапа становятся структурированные аналитические материалы, такие как SWOT-анализ, карты проблемных зон и модели состояния региона. Это позволяет перейти от первичной информации к формализованному представлению социально экономических процессов.

Второй крупный блок механизма посвящен формированию индикаторной базы. Он включает построение иерархии показателей, отражающих ключевые направления развития территории. В схеме выделяются основные подсистемы, такие как экономика, социальная сфера, инфраструктура, экология и управление. Для каждой из подсистем формируется набор индикаторов, характеризующих соответствующие аспекты развития. Далее осуществляется формирование системы показателей с указанием их весов и источников данных. Весовые коэффициенты отражают значимость каждого показателя в общей структуре оценки.

Рис. 3. Механизм построения экспертно-аналитической системы оценки социально-экономического развития новых регионов Российской Федерации

После этого реализуется процедура нормирования и агрегирования данных. Нормирование позволяет привести показатели к единой шкале, что делает возможным их сопоставление. Далее выполняется взвешивание показателей и расчет интегрального индекса развития, который отражает обобщенную характеристику состояния региона.

Третий блок механизма связан с использованием гибридных методов исследования. Он объединяет количественные, качественные и интеллектуальные подходы. К количественным методам относятся эконометрический анализ, статистические методы и пространственное моделирование. Качественные методы включают экспертные оценки, контент-анализ и кейс-анализ. Интеллектуальные методы представлены инструментами нечеткой логики, байесовских сетей и алгоритмами машинного обучения. Их совместное применение обеспечивает более глубокий и многомерный анализ социально-экономических процессов.

Особое место в данной части занимает сценарный анализ. Он направлен на моделирование возможных траекторий развития региона в зависимости от изменения ключевых факторов. В схеме представлены различные сценарии, включая базовый, оптимистический, консервативный и кризисный. Это позволяет учитывать неопределенность внешней среды и формировать адаптивные стратегии развития.

Четвертый блок отражает этап поддержки принятия управленческих решений. Здесь осуществляется визуализация результатов анализа в виде аналитических панелей и дашбордов. Дополнительно используются методы многокритериального анализа, позволяющие оценивать альтернативные варианты развития. На основе полученных результатов формируются рекомендации, определяются приоритетные направления и разрабатываются управленческие решения.

Заключительный этап связан с региональной адаптацией и внедрением решений. Он включает корректировку индикаторов с учетом специфики региона, реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также институциональные преобразования. Важной составляющей является мониторинг результатов и обновление аналитической системы.

Обсуждение результатов. Ключевой особенностью представленного механизма является наличие итеративной обратной связи. Это означает, что система не является статичной, а постоянно обновляется по мере поступления новых данных и изменения условий. Обратная связь обеспечивает корректировку индикаторов, уточнение моделей и совершенствование методов анализа.

Таким образом, изображение демонстрирует целостный механизм построения экспертно-аналитической системы, который объединяет процессы диагностики, формирования индикаторной базы, применения гибридных методов анализа и поддержки управленческих решений. Такая структура обеспечивает комплексный подход к оценке и позволяет учитывать как текущее состояние регионов, так и перспективы их развития в условиях трансформационной экономики.

Заключение. Проведенное исследование позволяет сформулировать обобщающие выводы относительно особенностей и принципов построения экспертно-аналитических систем, ориентированных на оценку социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации. В условиях ограниченности и неоднородности исходной информации традиционные подходы к региональному анализу оказываются недостаточно эффективными, что обуславливает необходимость формирования адаптивных методологических решений, способных учитывать специфику трансформационных процессов.

Ключевым результатом работы является обоснование целостного механизма построения экспертно-аналитической системы, который рассматривается не как

совокупность разрозненных инструментов, а как интегрированная структура, обеспечивающая последовательную обработку информации от этапа ее формирования до использования в управленческой практике. Предложенный подход позволяет обеспечить согласованность аналитических процедур и минимизировать влияние информационных разрывов, характерных для новых регионов.

Особое значение имеет формирование информационной среды, выступающей фундаментом всей системы. В работе показано, что именно на этом этапе закладываются условия для последующей корректности анализа, поскольку от качества интеграции и сопоставимости данных напрямую зависит достоверность итоговых оценок. Использование процедур гармонизации, нормирования и экспертной корректировки позволяет частично компенсировать отсутствие сопоставимых временных рядов и обеспечить преемственность данных.

Диагностический блок механизма обеспечивает комплексное представление о состоянии региона за счет сочетания динамического и сравнительного анализа. Такой подход позволяет учитывать не только текущее положение территории, но и характер ее изменения во времени, а также положение относительно других субъектов. Это создает основу для более точной интерпретации выявленных тенденций и определения ключевых направлений развития.

Значительный вклад в повышение устойчивости аналитических выводов вносит использование гибридных методов исследования. Их интеграция позволяет объединить преимущества количественных и качественных подходов, а также использовать инструменты интеллектуального анализа данных. Это особенно важно в условиях неопределенности, когда статистическая информация ограничена или требует дополнительной интерпретации. Применение сценарного анализа расширяет возможности прогнозирования, позволяя учитывать различные варианты развития событий и формировать адаптивные управленческие решения.

Отдельного внимания заслуживает разработанный алгоритм комплексной оценки, включающий этапы формирования информационной базы, диагностики, прогнозирования и ситуационной идентификации. Его реализация обеспечивает переход от анализа отдельных показателей к формированию целостного представления о состоянии региона. Использование многомерных моделей, таких как куб ситуаций, позволяет учитывать сложные взаимосвязи между параметрами развития и формировать типологию региональных состояний.

Практическая значимость предложенного механизма заключается в возможности его применения в системе государственного управления. Он обеспечивает основу для разработки обоснованных управленческих решений, направленных на повышение эффективности социально-экономической политики и достижение сбалансированного развития территорий. Важным преимуществом является его адаптивный характер, позволяющий учитывать изменения внешней среды и оперативно корректировать аналитические процедуры.

Таким образом, разработанный механизм построения экспертно-аналитической системы представляет собой универсальный инструмент, ориентированный на работу в условиях институциональной трансформации и информационной неопределенности. Его применение способствует повышению качества аналитического сопровождения управленческих решений и формированию устойчивой системы мониторинга и прогнозирования развития новых регионов.

Перспективы дальнейших исследований связаны с развитием методов автоматизации аналитических процедур, расширением использования технологий машинного обучения и совершенствованием инструментов интеграции разнородных данных. Это позволит повысить точность оценок и обеспечить более высокий уровень

обоснованности принимаемых решений в сфере регионального управления.

Дополнительная информация: исследование проводилось в рамках государственного задания по научной теме ФГБОУ ВО «ДонГУ» FRRE-2026-0035 «Интеллектуальная платформа для управления региональным развитием, включающая элементы виртуальной среды, игровые механики и углубленную обработку данных» (бюджетный цикл 2026 –2028 гг.).

Список литературы

1. Арнаут, М.Н. Матрица выбора методов прогнозирования социально-экономического развития регионов: адаптивная таксономия для управленческих решений / М.Н. Арнаут // Управленческие науки. – 2026. – Т. 16, № 1. – С. 6–16.
2. Атаева, А.Г. Методологические основы государственного управления социальным развитием территориальных социально-экономических систем / А.Г. Атаева, В.В. Орешников // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2024. – Т. 16, № 1. – С. 1-19. – DOI: 10.17072/2218-9173-2024-1-1-19. – URL: <https://ars-administrandi.com/index.php/arsadm/article/view/597> (дата обращения: 03.05.2026).
3. Бессонов, В.А. Об обеспечении сопоставимости статистических показателей при изменении государственных границ / В.А. Бессонов // Вопросы статистики. – 2023. – Т. 30, № 4. – С. 84–95.
4. Бешелев, С.Д. Экспертные оценки / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – Москва : Наука, 2014. – 356 с.
5. Брюханова, Н.В. Воспроизводственные параметры пространственного развития России в условиях интеграции новых регионов: дифференциация, факторы, приоритеты / Н.В. Брюханова, Ю.А. Мащенко, Г.Г. Уварова, А.В. Персидская // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. – 2026. – № 1. – С. 21–38.
6. Дуркин, Дж. Экспертные системы: теория и практика / Дж. Дуркин ; пер. с англ. – Москва : Интеллект, 2001. – 592 с.
7. Елисеева, И.И. Общая теория статистики : учебник для вузов / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев ; под ред. И.И. Елисеевой. – Москва : Финансы и статистика, 2009. – 656 с.
8. Кузнецов, О.И. Методика проведения мониторинга социально-экономического развития региональных экономических систем / О.И. Кузнецов // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2024. – № 2. – С. 76–82.
9. Кузовкова, Т.А. Мониторинг развития инфокоммуникационной инфраструктуры цифровой экономики России / Т.А. Кузовкова, Т.Ю. Салютин. – Москва: Горячая линия – Телеком, 2021. – 163 с.
10. Магданов, П.В. Проблемы стратегического планирования социально-экономического развития региона / П.В. Магданов // ARS ADMINISTRANDI. – 2016. – №4. – С. 52-59.
11. Ничепорчук, В.В. Системы мониторинга природно-техногенной безопасности на федеральном и региональном уровнях / В.В. Ничепорчук, Л.Ф. Ноженкова, Т.Г. Пенькова // Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Тематический блок «Региональные проблемы безопасности». Раздел I. Мониторинг, риски и безопасность Сибирского федерального округа / науч. рук. чл.-корр. РАН Н.А. Махутов ; под ред. В.В. Москвичёва. – Москва : МГОФ «Знание», 2024. – 644 с.
12. Сабетова Т.В., Майоров А.А., Волкова А.Г. Методический подход к оценке социально-экономического положения регионов и субрегиональных территорий //

Современная экономика: проблемы и решения. – 2023. – № 9. – С. 21–31.

13. Селянин, А.О. Информационно-аналитическая система мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / А.О. Селянин. – М., 2004. – 204 с.

14. Тикунов В.С., Бабурин В.А., Белоусов С.К. Интегральная оценка экономического развития регионов Российской Федерации // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2022. – № 2. – С. 189-202.

15. Тобин, Д.С. Сетевая экспертно-аналитическая платформа как инструментальное средство поддержки принятия решений в распределённой среде // Вестник НГУЭУ. – 2020. – №3. – С. 231–240.

16. Халиков М.А., Горский М.А., Михайлова Д.Э. Совершенствование методологии средневзвешенной стоимости капитала корпораций для развивающихся рынков // Экономический вестник. – 2025. – Том 4, № 2. – С. 112 – 120.

Суровцев Иван Максимович, аспирант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: surovtsevivan12@gmail.com

ORCID: 0009-0003-0563-6649

Поступила в редакцию 01.06.2026 г.

UDC 332.143:001.895

DOI 10.5281/zenodo.20970891

SUROVTSEV Ivan¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya Str., 24, Donetsk, Russia, 283001

MECHANISM FOR BUILDING EXPERT-ANALYTICAL SYSTEMS FOR NEW REGIONS: DIAGNOSTICS OF EVALUATION PROCESSES, INDICATOR BASE AND HYBRID RESEARCH METHODS

The integration of the Donetsk People's Republic, the Luhansk People's Republic, the Zaporizhzhia Region, and the Kherson Region into the Russian Federation has revealed a methodological deficit that prevents the full application of traditional analytical tools to territories with a disrupted statistical history. The change in the national accounts system in 2022 has led to gaps in time series and the incompatibility of data from the State Statistics Service of Ukraine with the standards of Rosstat, significantly limiting the ability to objectively diagnose the current situation and make reliable forecasts. The situation is further complicated by the specific characteristics of the territories themselves. Their economy was formed under conditions that were fundamentally different from those in most Russian regions: a deep industrial specialization in metallurgy, coal mining, and heavy engineering, a long-term shortage of capital investments, a distortion of the reproduction proportions, and the demographic losses of the post-conflict period create an analytical which does not have ready-made methodological solutions.

It is in these conditions that the development of a mechanism for building expert-analytical systems adapted to work under conditions of information uncertainty becomes particularly important. Such systems should organically combine formalized statistical procedures with tools for extracting and verifying expert knowledge, allowing information gaps to be filled without fundamentally losing analytical quality. The use of hybrid methods – multidimensional statistical analysis, econometric modeling, and expert assessments – in a single architectural framework opens up the possibility for a well-founded diagnosis of the state of territories and scenario forecasting of their development.

The practical relevance of this area is confirmed by the state program for the restoration and socioeconomic development of the new regions, which was adopted in December 2023. The implementation of this program requires reliable analytical support, while the issues of creating an indicator base and selecting assessment tools for these regions remain methodologically open and require independent scientific research.

Key words: *new regions of the Russian Federation, mechanism, process model, expert and analytical system, socio-economic development, algorithm.*

References

1. Arnaut, M.N. (2026) Matrix of Methods for Forecasting Socioeconomic Development of Regions: Adaptive Taxonomy for Managerial Decisions. *Management Sciences*. Vol. 16, No. 1. Pp. 6–16.
2. Ataeva, A.G. (2024) Methodological Foundations of Public Administration of Social Development of Territorial Socio-Economic Systems / A.G. Ataeva, V.V. Oreshnikov. *Ars Administrandi (The Art of Administration)*. Vol. 16, No. 1. Pp. 1–19. DOI: 10.17072/2218-9173-2024-1-1-19. URL: <https://ars-administrandi.com/index.php/arsadm/article/view/597> (accessed: 01.06.2026).
3. Bessonov, V.A. (2023) On Ensuring Comparability of Statistical Indicators When

State Borders Change. *Voprosy statistiki*. Vol. 30, No. 4. Pp. 84–95.

4. Beshelev, S.D. (2014) Expert Assessments / S.D. Beshelev, F.G. Gurvich. Moscow : Nauka, 2014. 356 p.

5. Bryukhanova, N.V. (2026) Reproducible Parameters of Russia's Spatial Development in the Context of Integration of New Regions: Differentiation, Factors, and Priorities / N.V. Bryukhanova, Yu.A. Mashchenko, G.G. Uvarova, A.V. Persian. *State and Municipal Administration. Scholarly Notes*. No. 1. Pp. 21–38.

6. Durkin, J. (2001) Expert Systems: Theory and Practice / J. Durkin ; translated from English. Moscow : Intellect. 592 p.

7. Eliseeva I. (2009) General Theory of Statistics: Textbook for Higher Education Institutions / I.I. Eliseeva, M.M. Yuzbashev; edited by I.I. Eliseeva. Moscow: Finansy i statistika, 2009. 656 p.

8. Kuznetsov O.I. (2024) Methodology for Monitoring the Socio-Economic Development of Regional Economic Systems. *Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics*. No. 2. Pp. 76–82.

9. Kuzovkova, T.A. (2021) Monitoring of the Development of the Information and Communication Infrastructure of the Digital Economy in Russia / T.A. Kuzovkova, T.Yu. Salyutina. Moscow : Goryachaya liniya – Telekom, 2021. 163 p.

10. Magdanov, P.V. (2016) Problems of Strategic Planning for the Social and Economic Development of the Region. *ARS ADMINISTRANDI*. No. 4. Pp. 52-59.

11. Nicheporchuk, V.V. (2024) Systems of Monitoring of Natural and Technogenic Safety at the Federal and Regional Levels / V.V. Nicheporchuk, L.F. Nozhenkova, T.G. Penkova // Security of Russia. Legal, Socio-Economic, and Scientific-Technical Aspects. Thematic Block "Regional Security Issues". Section I. Monitoring, Risks, and Security of the Siberian Federal District / Scientific Director: Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences. RAS N. A. Makhutov ; edited by V.V. Moskvichev. Moscow : MGOF Znanie, 2024. 644 p.

12. Sabetova T.V., Mayorov A.A., Volkova A.G. (2023) Methodological Approach to Assessing the Socioeconomic Situation of Regions and Subregional Territories. *Modern Economy: Problems and Solutions*. No. 9. Pp. 21–31.

13. Selyanin, A.O. (2004) Information and Analytical System for Monitoring, Analysis, and Forecasting of Socio-Economic Development of the Subjects of the Russian Federation : dis. ... cand. econ. sciences : 08.00.13. Moscow. 204 p.

14. Tikunov V.S., Baburin V.A., Belousov S.K. (2022) Integral Assessment of the Economic Development of the Regions of the Russian Federation. *Bulletin of Moscow University. Series 6. Economics*. No. 2. Pp. 189-202.

15. Tobin D.S. (2020) Network Expert and Analytical Platform as a Tool for Supporting Decision-Making in a Distributed Environment. *Bulletin of NSUEM*. No. 3. Pp. 231–240.

16. Khalikov M.A., Gorsky M.A., Mikhailova D.E. (2025) Improvement of the Methodology of the Weighted Average Cost of Capital of Corporations for Developing Markets. *Economic Bulletin*. Vol. 4. No. 2. Pp. 112 – 120.

Surovtsev Ivan, Postgraduate Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: surovtsevivan12@gmail.com

ORCID: 0009-0003-0563-6649

Received 01.06.2026